

Zonguldak İli Gümeli Beldesinin Api-Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Araştırma*

A Study on the Identification of Api-Tourism Potential in Gümeli Town, Zonguldak Province

Araştırma Makalesi/Research Article

doi.org/10.5281/zenodo.17966617

Taner LAFCI¹, Fatih ERCAN²

¹Yüksek Lisans Öğrencisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak/Türkiye, tanerlafci@beun.edu.tr, ORCID: 0009-0005-2917-0163

²Doç. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak/Türkiye, fatih.ercan@beun.edu.tr, Sorumlu Yazar (Corresponding Author), ORCID: 0000-0001-6469-3000

Anahtar Kelimeler

Api-turizm
Arıcılık
Kırsal kalkınma
Gümeli
SWOT analizi

Key-Words
Api-tourism
Beekeeping
Rural development
Gümeli
SWOT analysis

Özet

Bu çalışmanın amacı, Zonguldak ili, Gümeli beldesinin api-turizm potansiyelinin SWOT analizi ile tespit edilmesidir. Bu bağlamda, 11 yerel arı üreticisiyle görüşmeler gerçekleştirilerek, elde edilen verilerin betimsel analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonuçları, Gümeli'deki arı üreticilerinin api-turizmle ilgili farkındalığının ve bilincinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, arıcılık ürünlerinin api-turizm için yeterli çeşitlilikte olduğu ve bunların beslenme, tedavi, gıda, ticari amaçlarla kullanıldığı belirlenmiştir. SWOT analizi sonuçlarına göre, Gümeli'nin doğal kaynakları, üretilen balın kalitesi ve bilinirliği, endemik bitki çeşitliliği, diğer turistik çekicilikler, bölgenin koruma altında olması güçlü yönlerini; ulaşım, konaklama ve rekreatif alanların yetersizliği, Gümeli'nin tanınmaması zayıf yönlerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, kaliteli arı ürünlerine sahip olma, diğer tarımsal ve hayvansal gıdaların üretilmesi, Gümeli'nin kendi markasını oluşturma imkânı, bozulmamış doğal ortam, üretim yerlerini müşterilerin ziyaret etme olanağı api-turizm için beldede fırsat oluşturmaktadır. Buna karşın, iklim değişikliği, zirai ilaçlamalar, bal üretiminin azalması api-turizm potansiyeline yönelik tehdit unsurları olarak tespit edilmiştir.

JEL Sınıflandırması (Codes)

L83, Z32, Z38

Makale Başvuru

Article Received
18.09.2025

Düzeltilme/Revised 1

29.10.2025

Kabul/Accepted

05.11.2025

Note: Extended abstract is at the end of research.

Abstract

This study aims to identify the api-tourism potential in Gümeli town in Zonguldak province by SWOT analysis. In this context, interviews were conducted with 11 local beekeepers, and descriptive analyses of the obtained data were carried out. The results of this research reveal that the awareness and consciousness of beekeepers in Gümeli regarding api-tourism are low. However, it has been determined that beekeeping products are diverse enough for api-tourism and are used for nutrition, treatment, food and commercial purposes. According to the SWOT analysis results, Gümeli's natural resources, the quality and recognition of its honey, the diversity of endemic plants, other tourist attractions, and the fact that the region is under protection constitute its strengths; while the inadequacy of transportation, accommodation, and recreational areas, and the lack of promotion of Gümeli constitute its weaknesses. In addition, having quality bee products, the production of other agricultural and animal foods, the opportunity to create Gümeli's own brand, the unspoiled natural environment, and the opportunity for customers to visit production sites create opportunities for api-tourism in the town. On the other hand, climate change, agricultural pesticides and the decrease in honey production have been identified as threats to the api-tourism potential.

* Bu çalışma için, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu'ndan 05.08.2025 tarih ve 631923 sayılı karar ile "Etik Kurul Onayı" alınmıştır. / For this study, "Ethics Committee Approval" was obtained from the Zonguldak Bülent Ecevit University Human Research Ethics Committee with decision number 631923 dated 05.08.2025.

Giriş

Turizm, son yıllarda dünya genelinde gelişen sektörlerden biridir. Artan seyahat olanakları, ulaştırma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler turizmin gelişimine etki eden faktörler arasındadır. Seyahat ve turizmde gelişen olanaklarla birlikte kişilerin turizm anlayışı ve turizm türleri de farklılaşmaktadır (Taştan ve Kızıllırmak, 2019). Api-turizm de bu yeni ve alternatif turizm türlerinden biri olarak gösterilmektedir (Güleç vd., 2024).

Arıcılık ve turizm etkinliklerini içinde barındıran api-turizm, arı ve arıcılık hakkında bilgi sahibi olmak, bölge halkının ürettiği arı ile ilgili gastronomik ürünlerin tadına bakmak, yapımını öğrenmek gibi nedenlerle yapılmaktadır. Dünya genelinde, özellikle Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan api-turizmin, yeni bir deneyim imkânı sunan turizm türü olarak gelişmeye başladığı görülmektedir. Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınma kapsamında ‘arı rotaları’, ‘bal turları’, ‘apitur’, ‘apirota’ çeşitli seyahat rotaları için turistlere olanaklar sunmaktadır (Ayaz Dönmez ve Helvacıoğlu, 2023).

Arıcılık ile ön plana çıkan ülkelerde arı ürün çeşitliliği, üretimi ve işlenmesi konusunda sektörel alt yapı gelişim göstermiş olup Türkiye’de bal üretimi haricinde arı ürünleri ile ilgili beklenen gelişmeler sınırlı kalmıştır (Saner, Adanacıoğlu ve Naseri, 2018). Arıcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin yanı sıra nefes egzersizleri, tadım, yemek yapma, doğal üretim ortamını öğrenme gibi deneyimsel etkinlikler api-turizm için çekicilik unsurları arasındadır (Ayaz Dönmez ve Helvacıoğlu, 2023). Bununla birlikte, elde edilen arıcılık ürünlerinin sergilendiği ve dünyada giderek sayıları artan arı müzeleri, ziyaretçilerine arıcılık faaliyetleri ve elde edilen ürünlerin üretim aşamalarına dair bilgiler sunmaktadır (Akıncı Ekiztepe, 2024).

Turizm ve arıcılığın bir araya gelmesi ile ortaya çıkan api-turizm, turizmin yanı sıra alternatif tıp, terapi, coğrafya, biyoloji gibi farklı alan bilgilerini gerektirmekte, çok yönlü bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliği ile çok sayıda kişinin ilgisini çekebilmede, faaliyetlerin yapıldığı bölgelere turizm talebini artırabilmektedir (Çalhan, 2024). Dolayısıyla api-turizm, bölge ekonomilerinin kalkınması için önemli bir kaynak oluşturabilmektedir (Suna, 2020). Turistler, COVID-19 pandemisinin ardından alternatif turizm türlerine daha fazla ilgi göstermeye başlamış, api-turizm rotaları ile yeni çekim merkezleri oluşturulmuştur (Çukur ve Çukur, 2021). Bu da global ölçekte olduğu gibi bölgesel olarak da api-turizmin önemini artırmakta, bölgeye katma değer sağlayarak markalaşmada destek olmaktadır (Kılıç ve Güler, 2021).

Arıcılıkla ilgili ürünler ve faaliyetler bir bölgenin api-turizm potansiyeli için önemli göstergelerdir. Dünyada 2021 yılı itibariyle en fazla arı kovanına sahip ülkeler arasında İspanya birinci (2.953.000), Romanya ikinci (2.353.000), Polonya üçüncü sırada (2.183.000) yer almaktadır (Çalhan, 2024). Türkiye’de 12 Şubat 2025 tarihi itibariyle, arıcılıkla ilgili işletme sayısı 97.984 iken, ülkeler bazında bal üretiminde Türkiye 114.886 ton ile ikinci sıradadır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025). Bununla birlikte Türkiye, iklim ve doğal koşullar, artan işletme ve kovan sayısı, arazi yapısı, bitki örtüsü ve bal arısı çeşitliliği bakımından bal ve baldan üretilen ürünlerde dünya ile rekabet eden bir pozisyondadır. Bal

ürünlerinin gıdadan kozmetik ve ilaç sektörüne kadar birçok alanda katma değeri yüksek olarak üretilmesi ve dayanıklılığı dünya genelinde yoğun talep görmesine ve ihraç edilmesine neden olmaktadır (Güney Ege Kalkınma Ajansı-GEKA, 2019). Dolayısıyla Türkiye'nin arıcılık ve bal üretiminde dünyada önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtmek mümkündür. Bu kaynaklar aynı zamanda önemli bir turizm arzına işaret etmektedir.

Uldemolins, de-Magistris ve Maza (2025), dünyada son yıllarda arıcılığın kırsal kalkınma ve kırsal turizm faaliyetlerine entegre olduğunu, bu bağlamda api-turizm pazar hacminin büyüdüğünü belirtmektedir. Yazara göre, bal tadımı, arıcı rehberliğindeki turlar, bal ve bal arısı ile tedavi api-turistler tarafından en yüksek ücret ödenen ve destinasyon tercihini etkileyen turlardır. Woś (2014) tarafından yapılan diğer bir araştırmada, Avrupa'da okul gruplarının ve bireysel turistlerin api-turizme ilgi duyan ana kitleyi oluşturduğu, arı ürünlerini satın alma, bal tadımı ve bal üretimi sunumlarının api-turizm için temel motivasyonlar olduğu tespit edilmiştir. Yazar, api-turizm pazarının gelişimi için arıcılık potansiyelinin artırılması ve kaynakların verimli kullanımına dikkat çekmektedir.

Bal ve arıcılık müzeleri, ulusal ve uluslararası ölçekte turizm talebini artıran api-turizm arz unsurları içerisinde yer almaktadır. Örneğin, Hindistan'da bulunan BeeCraft Bal Müzesi'ndeki 70'den fazla ürün yıllık 500 binden fazla ziyaretçi çekmektedir (BeeCraft Honey Museum, 2025). Ulusal ölçekte ise Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi açıldığı 2013 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon ziyaretçi çekmiştir (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025). Dolayısıyla, bal ve arıcılık ürünleri temalı müzelerin bir destinasyonun turizm talebini artırıcı özelliği olduğunu belirtmek mümkündür.

Api-turizmin talep ve arz oluşturmadaki etkisi hem ülkesel (Suna, 2018a) hem de bölgesel/yerel ekonomik kalkınmayı (Muğan Ertuğral, Toprak ve Kural, 2022) desteklemektedir. Api-turizmin özellikle kırsal kalkınma üzerindeki etkisi ve önemine literatürde vurgu yapıldığı görülmektedir (Uzun vd., 2022). Bununla birlikte, api-turizmi gastronomi ve sağlık turizmi gibi diğer turizm türleri ile ilişkili olarak inceleyen çalışmalar da mevcuttur (Suna, 2018b). Ayrıca, api-turizmin giderek artan önemi bu turizm türünün uygulanabilirliğinin ve potansiyelinin farklı bölgelerde araştırılmasına neden olmuştur. Ülkesel bazda Fathi, Torabi ve Saraj (2022), İran'da api-turizmin geleceğini yönelik mevcut trendeler ve uzman görüşlerine dayalı bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Woś (2014) tarafından yapılan çalışmada ise api-turizmde öncü destinasyon olan Slovenya'daki api-turist profili, motivasyonları ve api-turizm olanakları incelenmiştir. Ulusal ölçekteki çalışmaların ise Kastamonu (Güleç vd., 2024), Sivas (Şeker, 2020), Düzce (Öncü, Kömür ve Kömür, 2023) gibi destinasyonlarda api-turizm potansiyelini tespit etmeye yönelik araştırmalar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, api-turizm açısından destinasyon potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaların son yıllarda giderek önem kazandığını belirtmek mümkündür.

Bir bölgede turizmin sürdürülebilir gelişimi yerel halkın desteği ve onların turizmin gelişimine yönelik tutumlarının dikkate alınması ile mümkün olabilmektedir (Ekici ve Çizel, 2014). Api-turizmin ulusal ve uluslararası ölçekte artan önemi, gelişen pazar yapısı ve turizm talebi yaratma potansiyeli özellikle az gelişmiş destinasyonlar için bir fırsat sunmaktadır. Bu

sebeple sahip olunan avantajlar ve fırsatların yanı sıra tehdit ve dezavantajların da detaylı bir şekilde analiz edilmesi api-turizm yol haritasının belirlenmesi için önem taşımaktadır. Suna (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ikincil verilere dayalı olarak Türkiye’deki api-turizmin durumu SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Zorlu, Eraslan ve Dede (2021), Ardahan ilinin api-turizm potansiyelini kırsal turizm uzmanları perspektifinden çok kriterli karar verme yöntemini kullanarak analiz etmişlerdir. Fathi, Torabi ve Saraj (2022) İran’da api-turizmin geleceğini uzman görüşlerine dayalı olarak analiz etmişlerdir. Fakat, yerel arı üreticilerinin görüşlerine dayalı çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.

Türkiye’de cumhuriyetin ilk vilayeti olan, sahip olduğu kömür ve maden ocakları ile emeğin başkenti olarak anılan, doğal, tarihi, kültürel ve endüstriyel zenginlikleri ile Zonguldak önemli turizm potansiyeline sahiptir. Zonguldak ili, Alaplı ilçe sınırları içerisinde bir belde olan Gümeli, kırsal alanlarda arıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli merkezlerden biridir. Alternatif turizm olarak son yıllarda yükselen api-turizmin (Güleç vd., 2024) Gümeli beldesindeki potansiyelinin incelenmesi bölge turizminin gelişim potansiyelini ortaya koymak açısından önem taşımaktadır. Dünyada ve Türkiye’de giderek büyüyen api-turizm pazarından pay alması için beldenin sahip olduğu fırsat ve tehditler ile avantaj ve dezavantajların ortaya konması bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Yerel halk ve arı üreticilerinin görüşlerine dayalı SWOT analizi ile Gümeli api-turizmi için bir yol haritası belirlenmesi mümkün olacaktır. Böylece sürdürülebilir bir gelişimin temeli atılmış olacaktır. Fakat, ilgili literatür incelendiğinde Zonguldak ili, Gümeli beldesinin api turizm potansiyelini değerlendiren herhangi bir çalışma bulunmamıştır. Bu da teorik ve pratik açıdan bilgi eksikliğine ve boşluğa neden olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, Zonguldak ili, Gümeli beldesinin api-turizm potansiyelini SWOT analizi ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bu beldede faaliyet gösteren arıcılar ile görüşmeler gerçekleştirilerek üretici perspektifinden güçlü-zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin ortaya konması bölgede api-turizmi geliştirmeye yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar ve gelecekteki araştırmalar için yol gösterici olacaktır. Beldenin sahip olduğu api-turizm potansiyelini ortaya koyan ve üretici görüşleri doğrultusunda kapsamlı şekilde analiz eden bir araştırma olmaması bu çalışmanın özgünlüğünü artırmaktadır.

1. Kavramsal Çerçeve

Global turizmde meydana gelen yeni eğilimler ve farklı turist tipleri destinasyonların turistik ürün yelpazesinde çeşitlendirmeye gitmelerini zorunlu hale getirmiştir (Yavaş vd., 2017). Turistler günümüzde gittikleri bölgelerde daha izole, doğal, farklı ürün ve hizmetleri deneyimlemeyi talep etmektedirler. Yöresel gastronomik ürünler, yerinde üretilen gıdalar, bunların üretim süreçlerine dahil olma arzusu içerisindeki turistler bir bölgede turizmin gelişmesine ve bölge sakinlerinin turizmden gelir elde etmelerine katkı sağlamaktadır (Süzer ve Doğdubay, 2022). Ayrıca api-turizm, son yıllarda sürdürülebilir turizm yaklaşımı içerisinde de değerlendirilen bir turizm türü olarak ifade edilmektedir (Suna, 2020).

Alternatif turizm türlerinden biri olan api-turizm ismi bal arısı anlamı taşıyan ‘Apis Mellifera’ kelimesinden gelmektedir (Yılmaz ve Saraç, 2022). Arıcılık faaliyetlerinin yerinde gözlemlenmesi, deneyimlenmesi ve arıcılık ürünlerinin talep edilmesi ile oluşan turizm türü api-turizmdir. Api-turizmle birlikte ilgili literatürde ortaya çıkan bazı kavramlar şunlardır: apigastro (arı ürünlerinden üretilen gastronomik ürünlerin tadımı), apiterapi (arı ürünleriyle tedavi etme), apiinhalasyon (kovan havası soluma), apispa ya da apiwellness (arı ürünleriyle masaj), apisafari (arıcılık temalı safari) (Ayaz Dönmez ve Helvacıoğlu, 2023). Bunlar turizmle arıcılığın birleşmesini ve dolayısıyla api-turizm kavramının içeriğini oluşturan turistik unsurlar olarak bu çerçevede değerlendirilebilir.

Api-turizmin dünyada kırsal turizm hareketlerinin bir uzantısı olarak ortaya çıktığını belirtmek de mümkündür. Kırsal turizm, kırsal yerleşim yerlerinde bulunan doğal kaynaklar ile ilişki içerisinde ülkelerin gerçekleştirdiği turizm türlerini tamamlayıcı olarak önemli rol oynamaktadır (Deveci, Türkmen ve Avcıkurt, 2013). Api-turizm, kırsal alanlarda doğal ortamda yetiştirilen arı ürünlerine yönelik talep ile ortaya çıkmaktadır. Api-turizm ile birlikte birçok turizm türünün de gelişmesi söz konusu olabilmektedir. Gastronomik olarak arıcılığın en önemli ürünlerinden biri olan bal üretimi gastronomi turizmi için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Önemli bir besin kaynağı olan balın, yazılı tarih öncesinden günümüze kadar ulaşan, bal avcılığı ile ilgili mağara ve kaya resimlerine ulaşılmaktadır. Çorum İlinde Hitit kültürüne ait Boyalı Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında matara benzeri şişe içerisinde bal peteği kalıntıları bulunmuş olup, yazılı belgelerde ise arıcılık ile ilgili suç kayıtlarına ve bal fiyatlarına ulaşılmıştır (Şahin ve Aydın, 2021). Ayrıca api-turizm, son yıllarda sürdürülebilir turizm yaklaşımı içerisinde de değerlendirilen bir turizm türü olarak ifade edilmektedir (Suna, 2020).

Tablo 1. Api-Turizmle İlgili Uluslararası Çalışmalar

Yazar(lar), Yıl	Başlık	Çalışmanın Amacı
Uldemolins, de-Magistris ve Maza, 2025	How promotional formats affect consumer preferences for apitourism experiences in rural areas	Kırsal kültür ve geleneklerin tanıtımında api-turizmin potansiyel bir araç olarak turistler tarafından kabulünü incelemek.
Izquierdo-Gascón ve Rubio-Gil, 2023	Api-tourism as a regenerative tourism modality against rural depopulation in Spain	Sürdürülebilir değerler ve uygulamalar aracılığıyla rejeneratif turizm kapsamında api-turizmin kırsal kalkınmadaki rolünü ortaya koymak.
Fathi, Torabi ve Saraj, 2022	The future of apitourism in Iran based on critical uncertainty approach and DEMATEL/COPRAS techniques	İran’da api-turizmin geleceğini temel faktörler ve olası senaryolar ile tahminlemek.
Šuligoj, 2021	Origins and development of apitherapy and apitourism	Slovenya’da apiterapi ve modern api-turizmin tarihsel gelişimini incelemek.
Woś, 2014	Api-tourism in Europe	Api-turizmi tercih eden turistlerin ilgi alanlarını, genel profillerini, temel api-turizm çekicilik unsurlarını belirlemek.

Dünyada api-turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlar olarak genellikle arıcılık çiftlikleri, arı müzesi, sağlık kuruluşları ön plana çıkmaktayken, düzenlenen çeşitli büyüklükteki bal festivali etkinlikleriyle de api-turizme yönelik talep oluşturulabilmektedir. Slovenya, dünyada arıcılık turizminin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu ülkedeki

arıcılık faaliyetleri ve geleneği api-turizm için önemli bir çekicilik unsuru oluşturmaktadır (Uzun vd., 2022). Fransa’da api-turizm, bal festivali düzenlenerek arıcılar ile tanışma, arı ürünlerinin tadımı ve satın alınması ile gerçekleştirilmekte, Kazakistan’da ise ülkenin api-turizm ile ön plana çıkan şehirlerinde çeşitli bal ürünlerinin tadımı ve arıcılık faaliyetlerini öğrenmeyi sağlayan seyahatler düzenlenmektedir (Uzun, Yılmaz ve Çeken, 2023). Hırvatistan’ın bir adasında arı kovana turları, bal tadımları ve arıcılık atölyesi etkinlikleri yapılırken arıcılık faaliyetleri ile uğraşan 100’den fazla kişi adada yaşamayı sürdürmektedir (Ayaz Dönmez, 2024). Apirota kapsamında İspanya’nın çeşitli bölgelerinde çiçek ve bal rotası, bal müzesi, arıcılık fuarı bulunmaktadır (Ayaz Dönmez ve Helvacıoğlu, 2023).

Uluslararası literatürde (Tablo 1), api-turizm ile ilgili yayınlanan çalışmalar bu turizm türünü farklı açılardan ele almaktadır. Örneğin, Izquierdo-Gascón ve Rubio-Gil (2023) tarafından gerçekleştirilen çalışmada api-turizmin kırsal bölgelerdeki nüfusun azalışını durduran rejeneratif etkisinden bahsedilmekte ve yeni bir turizm modeli olarak gösterilmektedir. Šuligoj (2021), apiterapi ve apiturizmin dünyadaki başlangıcı ve gelişimini inceleyerek, Slovenya’yı bu konuda api-turizmin başladığı ilk ülke olarak belirtmektedir. Fathi, Torabi ve Saraj (2022) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada İran’da api-turizmin geleceği ve ulusal turizm talebi yaratma potansiyeli araştırılmıştır.

Tablo 2. Api-Turizmle İlgili Ulusal Çalışmalar

Yazar(lar), Yıl	Başlık	Çalışmanın Amacı
Akıncı Ekiztepe, 2024	Apiturizmin gelişmesinde arıcılık müzelerinin önemi: Çine arıcılık müzesi ve eğitim merkezi üzerine bir değerlendirme	Çine yöresinde apiturizmin gelişmesinde Çine Arıcılık Müzesi ve Eğitim Merkezi’nin katkısını araştırmak.
Uzun, Yılmaz ve Çeken, 2023	Türkiye’nin arı turizminde rekabet edebilirliği	Türkiye’nin arı turizmindeki mevcut durumunu ve dünyadaki destinasyonlarla rekabet gücünü analiz etmek.
Çukur ve Çukur, 2021	Muğla ili arıcılık potansiyelinin api-turizm açısından değerlendirilmesi	Muğla ilinin arıcılık potansiyelini apiturizm açısından değerlendirmek ve apiturizmin sürdürülebilirliği için yapılabilecek çalışmaları ortaya koymak.
Kılıç ve Gönenç Güler, 2020	Türkiye’nin kırsal ve alternatif turizm kaynakları üzerine bir araştırma: Api turizm	Api turizmin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için gerekli etkinliklerin gerçekleşme düzeyini ortaya koymak.
Suna, 2018a	Api turizm’in Türkiye’deki yeri ve önemi	Türkiye’de api turizmin genel turizm içindeki yerinin belirlenerek api turizmin geliştirilmesinde farkındalık oluşturmak.

Tablo 2’de, api-turizmle ilgili gerçekleştirilen ulusal çalışmalar ve bunların temel amaçları görülmektedir. Buna göre, bu alanda son yıllarda artan çalışmalar ulusal ve bölgesel ölçekte api-turizm potansiyelini, gelişimini ve rekabet gücünü belirlemeye yönelik amaçlarla gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, kırsal kalkınmaya etkisi, sürdürülebilirlik, api-turizm etkinlikleri ve arıcılık müzelerinin api-turizmin gelişimindeki rolü bu çalışmaların içeriğini oluşturan diğer konulardır.

Arıcılık faaliyetleri için gerekli bitki çeşitliliği, arı türleri ve arıcılık üretim faaliyetlerinin Türkiye’de Ege, Akdeniz, Karadeniz gibi bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir (Güleç vd., 2024). Muğla ilinde bulunan Marmaris Bal Evi müzesinde balın

üretimi hakkında bilgiye ulaşılmakta, balda kullanılan araç ve gereçler sergilenmekte ve baldan üretilen ürünlerin tadımı yapılabilmektedir (Şahin ve Aydın, 2021). İzmir’de apiterapi kapsamında arı havasından faydalanarak solunum yolları hastalıklarının tedavisi amacıyla Sultanveli Organik Arı Ürünleri isimli, Ceylan Arıcılık tarafından kurulan bir çiftlik bulunmaktadır (Uzun, Yılmaz ve Çeken, 2023).

2. Yöntem

Bu çalışmada, Zonguldak ili Gümeli beldesinin api-turizm potansiyelinin SWOT analizi ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Gümeli beldesi sınırları içerisinde 4 mahalle ve 22 yerleşim yeri bulunmaktadır. Ormanlık alanların hâkim olduğu beldede (Masalcı, 2024) Bölüklü, Karatepe, Bacaklı ve Kızkulak yaylaları bulunmaktadır. Bununla birlikte, Gümeli zengin bitki örtüsü ile çok sayıda farklı ağaç türüne sahiptir. Ayrıca, trekking, foto safari, bitki gözlemciliği, dağ bisikletçiliği ve kampçılık etkinlikleri yapmaya da uygun olan bu beldede yayla ve bal festivali de kutlanmaktadır (Türker, 2013; Çelikoğlu ve Atış, 2014). ‘‘Gümeli Tabiat Anıtı’’ olarak tescillenen 2550 dönümlük alan 2008 yılında koruma altına alınmış olup, arıcılık faaliyetleri ile organik arı ürünlerinin üretiminde Zonguldak ili genelinde en verimli yer olma özelliğini Gümeli beldesine kazandırmaktadır (Şolt, 2018). Bu bağlamda araştırma sahası olarak Gümeli beldesi tercih edilmiştir.

Resim 1. Gümeli Yayla ve Bal Festivali

Kaynak: Çelikoğlu ve Atış, 2014.

Bu çalışmada belirlenen amaç doğrultusunda, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan veri toplama tekniği olan görüşme (Baltacı, 2019) tercih edilmiş ve yarı yapılandırılmış sorularla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşme, katılımcılara görüşme sorularının yarı-yapılandırılmış olarak hazırlanıp sunulduğu ve katılımcıların kendine özgü bir şekilde soruları yanıtladığı görüşme tekniğidir. (Karahana, Uca ve Güdük, 2022). Bu teknik kullanılarak, belirli bir çerçeve içerisinde esnek sorularla araştırma konusu hakkında katılımcılardan derinlemesine bilgi edinilmesi ve araştırma problemine ilişkin sorulara net yanıtlar verilmesi sağlanabilmektedir. Bu çalışmada nitel görüşme tekniği ile cevap aranacak sorular şu şekildedir:

- Api-turizm ile ilgili arı üreticilerinin farkındalığı ve bilgisi hangi düzeydedir?
- Gümeli beldesinde üretilen arıcılık ürünleri nelerdir? Bu ürünler hangi alanlarda kullanılmaktadır?

- Gümeli beldesinin api-turizm açısından sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler nelerdir?
- Gümeli beldesinde api-turizm açısından fırsatlar ve tehditler nelerdir?

Araştırmanın evrenini Zonguldak ili Gümeli beldesinde arıcılık faaliyeti ile uğraşan kişiler oluşturmaktadır. Kartopu örnekleme yöntemi ile beldede arıcılık faaliyetlerinde bulunan ve arıcılık mesleği ile ilgili bilgi sahibi 11 kişiye ulaşılmıştır. Bu örnekleme yöntemi, araştırmacıların spesifik bir konu veya diğer nedenler ile katılımcılara ulaşmakta güçlük çektiği durumlarda ilk katılımcıdan aldığı bilgi ve öneriler ile yeni katılımcılar bulmasına olanak sağlayan örnekleme yöntemidir (Yıldız, 2017; Yağar ve Dökme, 2018). Katılımcılara telefon, mail ve bire bir yüz yüze ulaşılarak araştırma konusu ve amacı açıklanmış, görüşme şekli ve gönüllü katılım hakkında ön bilgi verilmiştir. Görüşmeyi kabul eden katılımcılarla belirlenen gün ve saatlerde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, bir araştırmacı tarafından katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirilmiş ve katılımcıların gönüllü onayı ile ses kaydı alınmıştır. Görüşmeler 15.08-30.08.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, bir mülakat ortalama 30-40 dakika sürmüştür.

Nitel araştırmalarda araştırmacının odağı, ihtiyaç duyulan veri miktarı ve veri doygunluğu örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde etkili faktörlerdir. Bir araştırmada ortaya çıkan kavramlar ve elde edilen bilgiler birbirini tekrar eder nitelikte olmaya başladığında araştırmacı tarafından yeterli sayıda örnekleme ulaşıldığına karar verilebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu bağlamda, 11 katılımcıdan elde edilen verilerin birbirini tekrar etmeye başlaması bu çalışma için yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşıldığına karar verilmesine neden olmuştur.

Bu çalışmada, veri toplama aracı olan görüşme sorularının geçerliğinin sağlanması için Yıldırım ve Şimşek (2018) tarafından önerilen meslektaş teyidi yöntemine başvurulmuştur. Turizm ve nitel araştırmalar konusunda uzman iki akademisyene, ilgili literatüre (Uzun vd., 2022; Güleç vd., 2024) dayalı olarak hazırlanan görüşme sorularının bu çalışma amacına uygunluğunu kontrol etmeleri istenmiştir. Bu uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda görüşme soruları şekilsel ve içeriksel olarak revize edilerek toplam 7 adet görüşme sorusu hazırlanmıştır. Ayrıca, katılımcılar hakkında genel tanımlayıcı bilgiler elde etmek amacıyla görüşme formunda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleği ve api-turizm alanındaki toplam iş deneyim süresine yönelik sorulara da yer verilmiştir. Bu formdaki görüşme soruları ise şu şekildedir:

- 1- ‘Api- Turizm’ sizin için ne ifade etmektedir?
- 2- Gümeli beldesinde hangi arıcılık ürünleri üretilmektedir?
- 3- Üretilen arı ürünlerini hangi alanlarda değerlendiriyorsunuz?
- 4- Gümeli’nin api-turizm açısından güçlü yönleri nelerdir?
- 5- Gümeli’nin api-turizm açısından zayıf yönleri nelerdir?
- 6- Gümeli’nin api-turizm açısından gelecekte sunacağı fırsatlar nelerdir?
- 7- Gümeli’nin api-turizm açısından gelecekte neden olacağı tehditler nelerdir?

Verilerin tutarlılığını sağlamak için tüm görüşmeler hazırlanan görüşme formuna bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların her bir görüşme sorusuna verdiği cevaplar kaydedilerek daha sonra araştırmacılar tarafından betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel

analiz, görüşme ve gözlem gibi teknikler ile toplanan nitel verinin düzenlenmiş ve yorumlanmış şekilde sunulmasıdır. Araştırmanın tematik çerçevesi içerisinde ham veriler anlamlandırılmaktadır (Karataş, 2015; Karataş, 2017). Bu çalışma kapsamında belirlenen amaç çerçevesinde, Gümeli api-turizm potansiyeline ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler (SWOT) temaları altında veriler kodlanmıştır. SWOT analizi, örgütlerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak, fırsat ve tehditleri anlamak, bulunduğu durum hakkında bilgi edinmeyi sağlamak ve hedefleri belirlemeye yardımcı olan bir yöntemdir (Boydak Özcan vd., 2015). Burada SWOT analizinin gerçekleştirilmesindeki amaç, belde arz potansiyelinin tüm yönleriyle detaylı şekilde analiz edilmesi ve buna bağlı olarak devletin belirlediği turizm hedeflerine yönelik stratejilerin tercih edilmesine destek olmasıdır (Ongun, Gövdere ve Çiçek, 2016). Elde edilen verilerin raporlaştırılmasında katılımcıların görüşlerinden sıklıkla doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bu da araştırmanın güvenilirliği ve şeffaflığı açısından önem taşımaktadır (Bayyurt ve Akcan, 2017).

Bu araştırma kapsamında kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu 05.08.2025 tarihi ve 631923 sayılı karar numarası ile alınmıştır.

3. Bulgular

3.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular

Tablo 3'te Gümeli beldesi api-turizm potansiyeline yönelik veri toplanan katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslekleri ve api-turizm deneyim sürelerine ilişkin bulgular yer almaktadır.

Tablo 3. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri

Kod	Mesleği	Yaşı	Eğitim Durumu	Deneyim Süresi
K1	Gümeli Arıcılar Derneği Yöneticisi	71	Ortaokul	40 yıl
K2	Çiftçi ve Arıcı	47	İlkokul	15 Yıl
K3	Çiftçi ve Arıcı	58	İlkokul	50 Yıl
K4	Arıcı	42	Ortaokul	10 Yıl
K5	Emekli ve Arıcı	68	İlkokul	50 Yıl
K6	Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Üyesi, Marangoz ve Arıcı	53	İlkokul	25 Yıl
K7	Arıcı	55	İlkokul	15 Yıl
K8	Operatör ve Arıcı	32	Ortaokul	13 Yıl
K9	Gümeli Arıcılar Derneği Üyesi ve Üreticisi	36	Ortaokul	8 Yıl
K10	İplikçi ve Arıcı	39	Ortaokul	9 Yıl
K11	Çiftçi ve Arıcı	63	İlkokul	20 Yıl

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Araştırmaya toplam 11 katılımcı katılmıştır (Tablo 3). Katılımcıların mesleklerine bakıldığında arıcılığın yanı sıra çiftçilik, iplikçilik, operatör, marangozluk gibi mesleği olanlar da mevcuttur. Aynı zamanda, arıcılıkla ilgili birlik ve dernek üyesi katılımcılar da mevcuttur. Katılımcıların 32 ile 71 yaş aralığında olduğu, İlkokul veya ortaokul mezunu oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların api-turizmle ilgili ortalama iş deneyim süresinin 23,2 yıl olduğu elde

edilen bulgular arasındadır. Bu da katılımcıların api-turizm işinde oldukça deneyimli kişilerden meydana geldiğini göstermektedir.

3.2. Api-Turizm İle İlgili Bulgular

Grafik 1’de, api-turizmin katılımcılara ne ifade ettiği ile ilgili bulgulara yer verilmektedir.

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların %64’ü (f=7) api-turizm terimini hiç bilmemekle birlikte ne ifade ettiği hakkında bilgi sahibi değildir. Katılımcıların %18’i (f=2) duyumlarına dayalı olarak api-turizmin turizmle ilgili bir kavram olarak bildiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %18’i ise api-turizmin arıcılıkla ilgili turizm faaliyetleri olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, katılımcıların büyük çoğunluğunun (%82) api-turizm hakkındaki bilgi düzeyi oldukça düşüktür.

3.3. Gümeli Beldesinde Üretilen Arıcılık Ürünlerine İlişkin Bulgular

Katılımcılar Gümeli beldesinde üretilmekte olan arı ürünlerinin genellikle bal olduğunu çeşit olarak ise kestane ve acı bal/deli bal (orman gülü) yapıldığını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra katılımcılar, yaş polen, kuru polen, propolis, bal mumu, arı sütü ve ana arı üretimi yapıldığını, kestane balı haricinde kalan ürünlerin üretiminin nadir olarak gerçekleştiğini ifade etmektedirler. Bu bulgulara ilişkin bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K3: “.....Genelde Gümeli, bala yönelik üretim yapıyor. Arı sütü, polen, propolis alanda var ama yoğun miktarda değil. Gümeli bu konuda çok öne çıkan bir yöre. Çok da tutulan bir kestane balı var, deli bal da var ama o pek üretilmiyor. İklim şartları 2013’ten beri deli bal için uygun gitmiyor....”

K5: “.....Bal üretiliyor, bizim yöremizde polen az olur çiçeğin az bulunmasından dolayı ormanlık alan ise fazladır. Orman gülü yani acı bal dediğimiz bal olur ve kestane balı üretilir.....”

K11: “.....Gümeli beldesinde bal üretilmektedir. Bizim 2016 yılında başlattığımız ana arı üretimi bulunmaktadır....”

3.4. Üretilen Arı Ürünlerinin Değerlendirmesine İlişkin Bulgular

Katılımcıların tamamına yakını (%91) üretilen arı ürünlerini kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayırdıklarını, geri kalan ürünlerin ise ticaretini yaptıklarını beyan etmişlerdir. Bununla birlikte, balın tedavi amaçlı tansiyon hastalıklarında kullanıldığı, polenlerin arıya geri besleme olarak verildiği, propolis ekstraktı yapıldığını ve balmumunu petek haline getirerek tekrar arı kovanına koyulduktan sonra peteğin arı tarafından kabartılarak bal üretimine geçtiğini ifade etmektedir. Konuyla ilgili olarak bazı katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmektedir.

K1: “.....Kendi evimize ayırıyoruz her ay bir kilo tüketilecek şekilde, ben her gün sabah ve akşam olmak üzere süt veya sade olarak tüketirim. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan arkadaşlarımıza hediye olarak gönderiyoruz. Balın ticaretini yapıyoruz bu ticaret sonucunda kazandığım para zamanında yaptırmış olduğum köydeki eve çok katkı sağladı. Balımız akciğer hastalıkları ile tansiyon hastalıklarına bildiğim kadarı ile iyi gelmekte köyümüzdeki kişiler ve bazı müşterilerimiz balımızı bu amaç ile tüketmektedir.....”

K5: “.....Ürettiğimiz ürünleri piyasada değerlendiriyoruz, kendi piyasamızı kendimiz buluyoruz kilo olarak ya da toptan satıyoruz. Kendi balımızı yeterince tüketiyoruz.....”

K6: “.....Piyasa satış yapıyoruz. Propolisi arıcılar birliğine veriyoruz ve birlik propolis ekstrakt yapıyor o şekilde piyasa sürülüyor, verdiğimiz propolis karşılığında ücretimizi alıyoruz.....”

K8: “.....Bizim balımız acı bal, deli bal derler bunun tansiyona iyi geldiğini söylerler, tansiyon ilaçları yerine acı bal tüketmekte yerel halkımız. Ticaretini yapanlarda bulunmaktadır. Kestane balı da tedavi amaçlı kullanılıyor faydasının çok olduğu söyleniyor. Kendim ailem ile birlikte tüketiyorum ve ticaretini yapıyorum....”

K9: “..... Bal olarak ticaretini yapıyoruz. Kuru polenin, yaş poleninde ticaretini yapıyoruz ya da arıya geri besleme yapıyoruz. Propolisi bir defa aldım ben, onu da işleyemedim kimyasal madde kullanılması gerektiğinden.....”

Dolayısıyla, arı ürünlerinin genellikle tekrar arı besleme, gıda, tedavi edici, ticari bir ürün olarak değerlendirildiği görülmektedir.

3.5. Gümeli'nin Api-Turizm Açısından Güçlü Yönlerine İlişkin Bulgular

Katılımcılar büyük çoğunluğunun (f=10) Gümeli beldesinin güçlü yönlerine ilişkin doğal kaynakların zenginliği ile güzelliğini, 4121 yaşında olan ve Gümeli Porsuğu olarak bilinip, anıt ağaç olarak tescillenen porsuk ağacının olduğunu ifade etmektedir. Bunlara ek olarak, bazı katılımcılar (f=5) yaylaların, gıda olarak ballarının meşhur olması, endemik bitki çeşitliliği ve bölgenin koruma altında olması nedeni ile tarım ilaçlarının yasak olduğunu beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili olarak bazı katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmektedir.

K2: “.....Doğasının insan eli ile tahribata uğramadığının en güzel kanıtı porsuk ağacının bulunmasıdır. Ormanlarını görmek lazım temiz yayla havası, yüksek rakımı,

gelen insanların doğayı kirletmeyerek katkıda bulunması, temiz suyu, bitki çeşitliliği ve endemik olması kendine özgü havası var gelip görmeden anlamak mümkün değil. Geleneksel yöntemler ile devam ettirilen arıcılığımız var.....”

K3: “.....Bölge koruma altında olması nedeni ile tarım ilaçları yasak, özellikle bizim mahalle sakinleri tarım ilacı kullanmadığı için balımız çok temiz ve değerlidir. Türkiye’de bilinen bir baldır kestane balı ayrıca 3,4 tane üniversitenin yaptığı çalışmalara göre balın promil değeri anzer balından daha yüksek çıkmıştır. Bacaklı yaylası, anıt ağaçlarımız olarak porsuk ağaçları var.....”

Gümeli’nin bozulmamış doğal yapısı, sahip olduğu diğer turistik çekicilikler (Gümeli porsuğu, anıt ağaç, yayla havası), endemik bitki çeşitliliği, kaliteli bal üretimi bulgulardan elde edilen güçlü yönler olarak dikkat çekmektedir.

3.6. Gümeli’nin Api-Turizm Açısından Zayıf Yönlerine İlişkin Bulgular

Katılımcıların çoğu (%82) Gümeli beldesine giden yolların kötü olduğunu, ulaşım araçlarının yetersiz geldiğini ve bölgenin tanıtım konusunda eksikliklerinin olduğunu ifade etmektedir. Bunun yanı sıra, bazı katılımcılar konaklama alanlarının ve oturma alanlarının yetersiz olduğunu beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili olarak bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K1: “.....Yollarımız güzel değil, gelen misafirler Gümeli bölgesini gezerken yağmur yağsa kapalı oturma alanlarımız yok, gelen kişiler kendi araçlarında oturmak zorunda kalmakta ve misafirlerin konaklama ihtiyacını giderebilecek mekanlar yok bunlara ek olarak tanıtım eksiliğimiz var balımız tanınmakta ama Gümeli bölgesinin genel olarak tanıtılması gerekmektedir.....”

K2: “.....Ulaşımın daha rahat hale getirilerek kolay erişilebilir olması ve turizme yönelik çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi ile birlikte bölgenin tanıtım eksikliğini giderilmesi....”

K11: “.....Gelen misafirleri ağırlamak için otel vb. konaklama alanları yok, yerel halk kendi hanesinde ağırlayabilir. Ulaşım zayıf yaz şartlarında iyi kötü ulaşım sağlayabiliyoruz ama kışın daha da zor hale gelmektedir.....”

Katılımcılardan elde edilen veriler doğrultusunda, ulaşım ve alt yapı olanaklarının yetersizliği, turizm alt ve üst yapısının bulunmayışı, balın tanınmasına karşın Gümeli’nin yeterince tanınmamasının bölgede api-turizm potansiyelini etkileyen zayıf yönler olduğu ifade edilebilir.

3.7. Gümeli’nin Api-Turizm Açısından Sahip Olduğu Fırsatlara İlişkin Bulgular

Katılımcılar genel olarak (%64), Gümeli’nin arıcılıktan elde ettiği kaliteli ürünlerin, ürün çeşitliliğinin ve bozulmamış doğal üretim ortamının api-turizm gelişimi için avantaj oluşturduğunu belirtmektedir. Bazı katılımcılar ise (%36) arı ürünleriyle ilgili Gümeli’nin kendi markasını oluşturabileceğini, üretim yerlerini müşterilerin ziyaret edebileceklerini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K7: “.....Yerel üreticiler buranın doğal şartlarında üretim yapmakta. Bozulmamış doğa ve temiz sular en büyük avantaj. Arı ürünlerinin kalitesini bu artırmaktadır. Kaliteli ürünleri iyi satmak da mümkündür.....”

K8: “.....Yaylaya stant açabiliriz, fabrika kurularak bal, propolis, petek üretimi ve arıya verilen şekerlerin üretimi sağlayabiliriz. Müşteriler burada ürünlerin üretildiği yerleri de gezebilirler. Kendi markamızı oluşturup satış yaparak gelir elde edebiliriz.....”

K11: “.....Arıcılıkta bal üretir turizme sunarsın, çiftçilikte patates, fındık, kestane üretir turizme sunarsın, hayvancılıkta tavuk, yumurta, inek, süt, peynir gibi ürünleri turizme sunup hepsini değerlendirerek gelir elde edersin.....”

Arıcılıktan üretilen ürünlerin yerinde satış imkânının olması, Gümeli'nin buna elverişli yapısı, bununla birlikte yan ürünlerin de üretilmesi, ürün çeşitliliğinin bulunması, özellikle kestane balının bilinirliğinin olması api-turizmin gelişimi için sahip olunan fırsatlar olarak özetlenebilir.

3.8. Gümeli'nin Api-Turizm Açısından Karşılaşması Muhtemel Tehditlere İlişkin

Bulgular

Katılımcıların tamamına yakını zirai ilaçlama, iklim değişikliği, küresel ısınmanın Gümeli beldesi api-turizm açısından tehdit oluşturacağını beyan etmişlerdir. Bunun yanı sıra bazı katılımcılar ise orman gençleştirme çalışmalarının fazla olduğunu, ayıların arı kovanlarına saldırdığını, gal arısının da kestane ağaçlarını öldürmesi nedeni ile kestane balı üretimini engellediğini ve Gümeli beldesinde iş imkânı olmamasından dolayı köyden şehre göç olduğunu ifade etmektedir. Konuyla ilgili olarak bazı katılımcıların görüşlerine aşağıda yer verilmektedir.

K1: “..... Orman gençleştirme çalışmaları fazla doğamız değişime uğramakta, geçmiş dönemlerde gal arısı yoktu şimdi ise gal arısını yok etmesi amacı ile ormanlarımıza böcek atıldı. Zirai ilaçlar özellikle ot ilaçlarının kullanılması toplayana, ilacı verene ve çevremize çok zararı var. Ayılar kovanlarımıza zarar veriyor mum, petek ne varsa bitiriyor, ayının doğasında var bal yemek ve nasıl yemesi gerektiğini bilmek bunun sonucunda ise üretimimiz etkileniyor.....”

K2: “.....Göç; inşaların geçim sıkıntısı yaşanması ile birlikte köyden aşırı göç var. Arıcılık, hayvancılık gibi bu bölgede yaşayan insanların geçim kaynaklarının yavaş yavaş yok olması göçü desteklemektedir. İklim değişikliği var ama iklim değişikliğine biz müdahale edemiyoruz.....”

K9: “.....Kötü hava şartları, Zirai ilaçlamalar, İklim değişikliği ve küresel ısınma bunlar etkiliyor etkilemeye de başladı.....”

Orman gençleştirme çalışmalarından dolayı doğanın bozulmaya başlaması, gal arılarının kestane ağaçlarına zarar vermeleri, zirai ilaçların kullanımı, ayıların kovanlara zarar vermesi, üretim miktarının düşmesi ise Gümeli'nin api-turizm potansiyeli için tehdit oluşturan unsurlar olarak elde edilen temel bulgulardır.

3.9. SWOT Analizi

Bu çalışmada 11 katılımcı ile yapılan görüşmeden elde edilen bulgulara dayalı olarak Gümeli beldesinin api-turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsat ve tehditler şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Gümeli Beldesi Api-Turizmine İlişkin SWOT Analizi

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 1 incelendiğinde, Gümeli beldesinde arıcılıkla ilgili faaliyetlerden elde edilen kaliteli arı ürünleri başta olmak üzere, doğal yapısı, balın tanınır olması, üretim yerini ziyaret olanaklarının bulunması gibi unsurlar api-turizm için önemli potansiyel oluşturduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın, konaklama ve ulaşım imkânlarının yetersizliği, Gümeli'nin yeterince tanınmaması, zirai ilaçlama, azalan üretim miktarı gibi unsurların api-turizm açısından Gümeli'nin zayıf yönlerini ve tehditleri oluşturduğunu ifade etmek mümkündür.

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Gümeli beldesi, sahip olduğu doğal, kültürel zenginliklerin yanı sıra kırsal alanlardaki arıcılık faaliyetleri ile de ön plana çıkan bir konumdadır. Bu sebeple, arıcılık faaliyetlerinin ve ürünlerinin yerel ekonomiye katkı sağlaması amacıyla turizme kazandırılması beldenin gelişimi açısından oldukça önemli bir konudur. Api-turizm olarak ilgili literatüre giren bu turizm türüne ilişkin Gümeli'nin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönlerin, tehdit ve fırsatların ortaya konması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Beldede arıcılık faaliyetlerini gerçekleştiren ve bu konu ile ilgili bilgi sahibi 11 katılımcı gerçekleştirilen görüşme sonuçları beldede api-turizmle ilgili farkındalığın ve bilincin büyük oranda olmadığını göstermektedir. Katılımcıların 2'si "arıcılıkla ilgili bir turizm faaliyeti" olarak api-turizmi tanımlayabilmiştir. Bu sonuç, Güleç vd. (2024)'nin, Kastamonu'da arı üreticilerinin api-turizme yönelik

farkındalık eksikliği olduğu bulgusuyla örtüşmektedir. Dolayısıyla bu farkındalık eksikliği, api-turizmin gelişimi açısından en önemli dezavantajlardan biri olarak ifade edilebilir. Bir bölgede turizmin gelişimi için en önemli ön koşullardan biri yerel halkta turizm bilincinin ve farkındalığın oluşmasıdır (Ercan, 2019). Bu bağlamda düşünüldüğünde, Gümeli’de api-turizmin gelişimi için öncelikle arı üreticilerinde ve yerel halkta bu turizm türüne yönelik bir farkındalık oluşturma ve bilinçlendirmenin gerekli olduğu düşünülebilir. Üreticilerin ve yerel halkın turizmin gelişiminden elde edebilecekleri ekonomik ve sosyal fayda algısının yükselmesi api-turizmin gelişimine daha fazla destek vermelerini sağlayacaktır (Ekici ve Çizel, 2014). Gümeli beldesinde yerel yönetim, üreticiler ve yerel halk işbirliği içerisinde api-turizmin gelişimi için gerekli eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirilebilir. Api-turizmin beldenin gelişimine sağlayacağı katkılar anlatılmalıdır. Bal üretimi dışında, apiterapi, bal ürünleri, bal üretim deneyimleri gibi farklı turistik ürünler hakkında yerel halk ve üreticilerin bilinçlendirilmesi sürdürülebilir gelişim açısından önem taşımaktadır (Haid ve Albrecht, 2021).

Bu çalışmadan elde sonuçlar Gümeli’de bal çeşitleri ile birlikte propolis, polen, arı sütü, bal mumu gibi geniş bir arı ürün çeşitliliğinin bulunduğunu göstermektedir. Bu ürünler api-turizm için beldeye bir çekicilik oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu sonuçlar ayrıca, bir destinasyonda sunulabilecek tüm api-turizm ürünlerinin (Öncü, Kömür ve Kömür, 2023) Gümeli’de de olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, arı ürün çeşitliliği açısından Gümeli’de api-turizm potansiyelinin kendi bölgesinde yakın konumda olan Kastamonu, Düzce gibi diğer api-turizm merkezleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu belirtmek mümkündür. Fakat, üretilen arı ürünlerinin büyük oranda üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullanılması arz açısından bir eksiklik oluşturabilir. Çünkü yapılan araştırmalar (Woś, 2014), api-turistlerin en önemli motivasyonlarının arı ürünlerini satın almak olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, mevcut arı ürünlerinin arzının miktar ve çeşitlilik olarak artırılması beldede api-turizmin sürdürülebilir gelişimi açısından önem arz etmektedir. Gümeli’de api-turizme yönelik artan taleple birlikte üretim miktarının da artması sağlanabilir.

Gümeli’de üretilen arı ürünlerinin çeşitli amaçlarla (tedavi, gıda, arı besleme, balmumu) üreticiler ve yerel halk tarafından kullanılmakla birlikte ticaretinin de yapılmakta olduğu tespit edilmiştir. Beldede api-turizmin gelişimiyle birlikte bu ürünlerin turistik ürün olarak değerinin artması da mümkün görülmektedir. Turizmde ürün çeşitliliği yoluyla ürün değeri oluşturma, sunulan turistik ürünlerin talep yoluyla değerini artırma destinasyonların başarısı için en önemli stratejilerden biri olarak gösterilmektedir (Duman, Kozak ve Uysal, 2007). Api-turizmde Avrupa ülkelerine göre daha fazla potansiyele sahip Türkiye’de, arıcılık ürünlerinin üretimi dışında api-turizme yapılan yatırımların diğer ülkelerin altında olduğu, bunun da ürün değeri ve rekabet gücü açısından dezavantaj yarattığı belirtilmektedir (Çalhan, 2024). Api-turizm kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler (festival, yarışma, tanıtım) ve arı ürünleri müzesi ya da bal müzeleri katma değerli turistik ürünler oluşmasını sağlama potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, az gelişmiş bir destinasyon olan Gümeli’de api-turizmle

ön plana çıkmak için arıcılık ürünlerinin yanı sıra çeşitli düzenlenecek etkinliklerle ve müzelerle destinasyon çekiciliğini ve bilinirliğini artırmak mümkün olabilir.

Gümeli beldesinin api-turizm potansiyeline yönelik SWOT analizi sonuçlarına göre, arı ürünleri ve endemik bitki çeşitliliği, balın bilinirliği ve değeri, doğal kaynakları gibi unsurlar turistik çekicilik oluşturmaktadır. Bu güçlü yönler beldeye api-turizm gelişimi açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır. Ayrıca, arı ürünlerine ek tarım ve hayvancılığa dayalı ek gıdaların beldeye üretilmesi bölgede turizm talebinin geliştirilmesi ek çekicilik unsurları olarak düşünülebilir. Bir bölgeye oluşturulacak turizm talebinin artırılması ve bölge turizminin gelişiminin sürdürülebilir olmasında turistik ürün çeşitlendirmesinin destinasyonlar açısından önemi ilgili literatürde gerçekleştirilen diğer çalışmalarda (Akgöz, Göral ve Tengilimoğlu, 2016; Haid ve Albrecht, 2021) ortaya konmuştur. Dolayısıyla, Gümeli'deki arıcılık ve diğer turistik ürün çeşitliliği api-turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile Gümeli'deki api-turizm ürün çeşitleri ve tamamlayıcı diğer turistik ürünler somut olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu sonuçlar ilgili literatüre özgün bilgiler kazandırmaktadır.

SWOT analizinden elde edilen sonuçlar, bölgenin sahip olduğu avantajlara karşın turistik alt yapı ve üst yapı eksikliğinin, Gümeli beldesinin tanıtım eksikliğinin api-turizm potansiyeli açısından zayıf yönleri olduğunu göstermektedir. Bu olumsuzluklar diğer api-turizm destinasyonlarında tespit edilen eksikliklere benzer niteliktedir (Güleç vd., 2024). Bununla birlikte, iklim değişikliği, zirai ilaçlamalar, bal üretiminin azalması gibi unsurlar da Gümeli'de api-turizm potansiyeli açısından tehdit oluşturan unsurlar olarak belirtilmiştir. Konaklama işletmeleri, ulaşım, diğer etkinlikler bir ürünün turistik ürün olarak değerlendirilmesi ve değer kazanmasında çekicilik ve imaj kadar önemli bileşenlerdir (Kozak, Akoğlan Kozak ve Kozak, 2019). Ayrıca, çevreye duyarlı sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışı günümüzde turizmin gelişimini etkileyen en önemli unsurlar arasında gösterilmektedir (Akdağ, Güler ve Çakıcı, 2019). Buna karşın, sürdürülebilir uygulamaların yetersizliği api-turizm gibi doğa temelli turizm türleri için önemli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır (Woś, 2014). Tüm bunlar düşünüldüğünde, Gümeli'de tehdit oluşturan unsurların ve zayıf yönlerin oluşturabileceği dezavantajın farkında olunması ve önleyici tedbirlerin alınması api-turizmin gelişimi açısından önemlidir.

Api-turizmle ilgili tanıtım ve pazarlama alanında sadece yerel olarak değil ulusal ölçekte de eksikliklerin olduğu yapılan araştırmalarda (Suna, 2018b, Çalhan, 2024) ortaya konmuştur. Günümüzde bu eksikliğin devam ediyor olduğu bu araştırma ile konmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla ulusal ve yerel ölçekte merkezi ve yerel yönetimler, meslek örgütleri, turizm birlikleri, tanıtım ajansları, medya ve diğer tüm turizm paydaşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Arıcılık ürünlerinin besleyici, tedavi edici, gastronomik özellikleri ön plana çıkarılarak ulusal ve uluslararası potansiyel turistlere ulaştırılmalıdır. Başta yerel halk olmak üzere hem yerli hem de yabancı turistlerde farkındalık oluşturulmalı, bir api-turizm destinasyonu olarak Gümeli'nin tanıtımı gerçekleştirilmelidir.

Sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklere ek olarak Gümeli için alternatif bir turizm potansiyeli oluşturan api-turizmin hem yerel hem ulusal ekonomiye sağlayacağı katkılar anlatılarak bölgeye yatırımların teşvik edilmesi önemlidir. Zira, beldeye gerçekleştirilecek yatırımlarla birlikte çarpan etkisinin artırılması Gümeli'nin ekonomik kalkınmasına da katkı sunacaktır. Yapılan araştırmalar bu katkının önemine dikkat çekmektedir (Suna, 2020). Ayrıca, api-turizmle kırsal alan kalkınması ve kırsal turizmin gelişimi ivme kazanacaktır (Çeken, Dalgın ve Çakır, 2012). Üretim yerlerini ziyaret etme, arıcılık ürünlerinin üretim süreçlerini yerinde görme gibi aktivitelerle turistlere benzersiz deneyimler sunmak mümkün olabilecektir. Bu da deneyimsel turizmin Gümeli'de uygulanabilirliğine işaret etmektedir. Gümeli beldesinde yaylalara kurulacak stantlar ile yerinde satış yaparken aynı zamanda yayla turizminden de turistlerin yararlanmasını sağlamak, gastronomik deneyimler yaşatmak da mümkün olabilecektir. Bunlarla birlikte, Gümeli destinasyon paydaşlarına sunulabilecek öneriler şu şekildedir:

- Arıcılık üretimine maddi destek sağlanmalı, üretim artırılmalıdır.
- Arıcılık üretim alanları korunmalı, genişletilmeli, bunun için gerekli olabilecek mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmelidir.
- Api-turizm ve arıcılıkla ilgili kamuoyunu bilgilendirici etkinlikler ve toplantılar düzenlenmeli, bilinç oluşturulmalıdır.
- Api-turizmde ürün çeşitliliğinin yanı sıra özgün deneyimsel yönü de pazarlamada kullanılmalıdır.
- Api-turizm pazarlamasında son teknolojiden yararlanılarak yeni iletişim kanalları (sosyal medya, mobil, sms, vb.) ve araçları (yapay zeka) kullanılmalıdır.
- Çeşitli etkinlikler (yarışmalar, festivaller, kongreler, vb.) düzenlenerek, beldenin api-turizm destinasyon markası olması desteklenmelidir.
- Belde turizm alt ve üst yapısı geliştirilerek sürdürülebilir api-turizm gelişimi için uygun hale getirilmelidir.
- Beldeye yönelik api-turizm rota çalışması yapılarak düzenlenecek tur programlarına girmesi sağlanabilir.
- Beldenin diğer turistik çekicilikleri ile api-turizmin entegre edilerek bir bütün halinde turistik tüketiciye sunulması sağlanabilir.

Bu çalışma sonuçları, Zonguldak ili, Alaplı ilçesi sınırları içerisindeki Gümeli Beldesi ile sınırlıdır. Bu beldedeki yerel arı üreticilerinin görüşlerine dayalı veriler analiz edilerek bu sonuçlar elde edilmiştir. Beldedeki yerel arı üreticilerinin tam sayısı bilinmemekle birlikte 11 katılımcıdan veri toplanmıştır. Gelecekte, farklı bir perspektiften değerlendirme yapabilmek için sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, ilgili turizm örgütleri, özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler dahil edilerek daha geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirilebilir. Beldeye gelen ziyaretçilerden api-turizmin gelişimi, mevcut durumu ve yapılması gerekenler ile ilgili veri toplanarak uygulamaya yönelik yeni bilgiler elde edilebilir. Ayrıca, api-turizme katılanların deneyimleri, hizmet kalitesi, memnuniyet düzeyleri üzerine nicel araştırmalar gerçekleştirilerek belde de api-turizmin talep yönlü değerlendirilmesi yapılabilir.

Kaynakça

- Akdağ, G., Güler, O., & Çakıcı, A. C. (2019). Turizme genel bakış. Çakıcı, A. C. (Ed.), *Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm* içinde (ss. 1-14). Ankara: Detay Yayıncılık.
- Akgöz, E., Göral, R., & Tengilimoğlu, E. (2016). Turistik ürün çeşitlendirmenin sürdürülebilir destinasyonları açısından önemi. *Akademik Bakış Dergisi*, 55, 397-407.
- Akıncı Ekiztepe, B. (2024). Apiturizmin gelişmesinde arıcılık müzelerinin önemi: Çine arıcılık müzesi ve eğitim merkezi üzerine bir değerlendirme. *Abant Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(2), 705-717. <https://doi.org/10.11616/asbi.1454651>.
- Ayaz Dönmez, N. (2024). Turist perspektifinden apiturizm: Rehberli turlara ilişkin ziyaretçi yorumlarının incelenmesi. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 21(2), 447-468 <https://doi.org/10.24010/soid.1372486>.
- Ayaz Dönmez, N., & Helvacıoğlu, F. (2023). Apiturizmin geliştirilmesi kapsamında apirota oluşturulmasına yönelik bir araştırma: Marmaris örneği. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 20(1), 41-56. <https://doi.org/10.24010/soid.1198465>.
- Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388.
- Bayyurt, Y., & Akcan, S. (2017). Nitel araştırmalarda dikkat edilmesi gereken yöntemsel konular. Seggie, F. N. ve Bayyurt, Y. (Eds.), *Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları* içinde (ss. 385-396). Ankara: Anı Yayıncılık.
- BeeCraft Honey Museum (2025). *About us*. <https://www.honeymuseum.in/about.html>.
- Boydak Özan, M., Polat, H., Gündüzalp, S., & Yaraş, Z. (2015). Eğitim kurumlarında SWOT analizi. *Turkish Journal of Educational Studies*, 2(1). 1-28.
- Çalhan, H. (2024) Apiturizmin Avrupa ve Türkiye'deki gelişiminin değerlendirilmesi. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 21(2), 273-276. <https://doi.org/10.24010/soid.1399688>.
- Çeken, H. , Dalgın, T., & Çakır, N. (2012). Bir alternatif turizm türü olarak kırsal turizmin gelişimini etkileyen faktörler ve kırsal turizmin etkileri. *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi*, 2(2), 11-16.
- Çelikoğlu, Ş., & Atış, E.(2014). Bir kültürel coğrafya incelemesi: Zonguldak ilinde hıdrellez etkinlikleri. *International Journal of Human Sciences*, 11(2), 1181-1202. <https://doi.org/10.14687/ijhs.v11i2.2959>.
- Çukur, F., & Çukur, T. (2021). Muğla ili arıcılık potansiyelinin api-turizm açısından değerlendirilmesi. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 27(2), 113-122. <https://doi.org/10.24181/tarekoder.882927>.
- Deveci, B., Türkmen, S., & Avcıkurt, C. (2013). Kırsal turizm ile gastronomi turizmi ilişkisi: Bigadiç örneği. *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi* 3(2), 29-34.
- Duman, T., Kozak, M., & Uysal, M. S. (2007). Turizmde ürün çeşitliliği yoluyla ürün değeri oluşturma: Türkiye'deki arz kaynakları üzerine bir inceleme. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 18(2), 206-214.
- Ekici, R., & Çizel, B. (2014). Yerel halkın turizm gelişimi desteğine ilişkin tutumlarının destinasyonların gelişme düzeylerine göre farklılıkları. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 11(3), 73-87.
- Ercan, F. (2019). Karadeniz Ereğli ilçesinde yerel halkın turizmin gelişimine yönelik tutum ve algılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 15(2), 612-628. <https://doi.org/10.17130/ijmeb.2019252113>.

- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (2025, 15 Mart). *Haberler*. https://www.eskisehir.bel.tr/icerik-detay.php?icerik_id=11123&cat_icerik=1&menu_id=24.
- Fathi, M. R., Torabi, M., & Saraj, S. R. M. (2022). The future of apitourism in Iran based on critical uncertainty approach and DEMATEL/COPRAS techniques. *Journal of Tourism Futures, ahead-of-print*. <https://doi.org/10.1108/JTF-09-2021-0215>.
- Güleç, E., Oktay, K., Çılgınoğlu, H., & Güleç, N. (2024). Kastamonu ilinin api-turizm potansiyelini belirlemeye yönelik bir çalışma. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 12(3), 1730-1748. <https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1459>.
- Güney Ege Kalkınma Ajansı-GEKA (2019). *Arıcılık ürünleri sektör analizi*. https://geka.gov.tr/uploads/pages_v/guney-ege-bolgesi-aricilik-urunleri-sektor-raporu.pdf.
- Haid, M., & Albrecht, J. (2021). Sustainable tourism product development: An application of product design concepts. *Sustainability*, 13(14), 7957. <https://doi.org/10.3390/su13147957>.
- Izquierdo-Gascón, M., & Rubio-Gil, A. (2023). Api-tourism as a regenerative tourism modality against rural depopulation in Spain. *Journal of Depopulation and Rural Development Studies*, 38, 183-220 <https://doi.org/10.4422/ager.2023.10>.
- Karahan, S., Uca, S., & Güdük, T. (2022). Nitel araştırmalarda görüşme türleri ve görüşme tekniklerinin uygulanma süreci. *Nitel Sosyal Bilimler*, 4(1), 78-101.
- Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. *Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 62-80.
- Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişimi: Nitel yaklaşımın yükselişi. *Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 68-86.
- Kılıç, B. & Gönenç Güler, E. (2020, 28-29 Kasım). Türkiye'nin kırsal ve alternatif turizm kaynakları üzerine bir araştırma: Api turizm. [Tam Metin Bildiri]. 6. *Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı* içinde (ss. 17-25). İstanbul, Türkiye. <https://www.guvenplus.com.tr/imagesbuyuk/fe4006.pdf>.
- Kılıç, B., & G. Güler, E. (2021). Turist rehberlerinin arıcılık turizmine yönelik bilgi ve algı düzeylerinin tavsiye niyetine etkisi: Türkiye örneği. *Social Sciences Research Journal*, 10(4), 813-823.
- Kozak, N., Akoğlan Kozak, M., & Kozak, M. (2019). *Genel Turizm İlkeler-Kavramlar* (21. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
- Masalıcı, H. B. (2024). *Zonguldak Alaplı'da alevilik*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi]. Sakarya.
- Muğan Ertuğral, S., Toprak, M., & Kuran, İ. (2022). API turizmin bölgesel kalkınmaya olan etkisinin değerlendirilmesi. *International Academic Social Resources Journal*, 7(44), 1829-1836. <http://dx.doi.org/10.29228/ASRJOURNAL.67128>.
- Ongun, U., Gövdere, B., & Çiçek, U. (2016). Yeşilova'nın kırsal turizm potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 7(16), 75-88. <https://doi.org/10.21076/vizyoner.265473>.
- Öncü, M. A., Kömür, T., & Kömür, Z. (2023). Düzce destinasyonunun yeni trend olan apiturizm potansiyeli açısından değerlendirilmesi. Gökçe, A., Coşkun, G., Eker, N., Dilmaç, E. & Çolak, O. (Eds.), *Turizmde Yeni Trendler* içinde (ss. 167-194). Gaziantep: Özgür Yayınları.
- Saner, G., Adanacıoğlu, H., & Naseri, Z. (2018). Türkiye'de bal arzı ve talebi için öngörü. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 24(1), 43-51. <https://doi.org/10.24181/tarekoder.449992>.

- Şuligoj, M. (2021). Origins and development of apitherapy and apitourism, *Journal of Apicultural Research*, 60(3), 369-374. <https://doi.org/10.1080/00218839.2021.1874178>.
- Suna, B. (2018a). Api turizm'in Türkiye'deki yeri ve önemi. *Uludağ Arıcılık Dergisi*, 18(1), 42-51.
- Suna, B. (2018b, 17-21 Ekim). Türkiye'nin api turizm potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. [Tam Metin Bildiri]. 19. *Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı* içinde (ss. 235-241). Afyon, Türkiye. <https://utk19.aku.edu.tr/>.
- Suna, B. (2019). Assessment of api tourism in Turkey by SWOT analysis. *Uludağ Arıcılık Dergisi*, 19(1), 12-18. <https://doi.org/10.31467/uluaricilik.568241>.
- Suna, B. (2020). Turizmde arıcılığın kullanımına keşifsel bir yolculuk. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 31(1), 19-30. <https://doi.org/10.17123/atad.713558>.
- Süzer, Ö., & Doğdubay, M. (2022). Sürdürülebilir turizm hareketliliğinde yerel gıdaların önemi ve rekabet avantajı (kavramsal bir analiz). *Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 255-269.
- Şahin, Ö., & Aydın, A. (2021). Kültürel, gastronomik ve turistik değer: Muğla'da arıcılık ve özel Muğla Arıcılık Müzesi örneği. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 459-473. <https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.67>.
- Şeker, İ. T. (2020). Sivas ilinin api-turizm potansiyelinin incelenmesi. *Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, 4(5), 364-373. <https://doi.org/10.29226/TR1001.2020.220>.
- Şolt, H. B. (2018). Kentlilerin kıyı alanı düzenlemesine bakışı: Alaplı örneği. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 10(2), 55-62.
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2025, 12 Şubat). *Arıcılık istatistikleri*. <https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Link/2/Aricilik-Istatistikleri>.
- Taştan, H., & Kızılırmak, H. (2019). Turizm çeşitleri ve şekilleri. Çakıcı, A. C. (Ed.), *Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm* içinde (ss. 27-51). Ankara: Detay Yayıncılık.
- Türker, N. (2013). Batı Karadeniz bölümü ekoturizm kaynaklarının değerlendirilmesi ve bir ekoturizm rotası önerisi. *International Journal of Social Science*, 6(3), 1093-1128. <https://doi.org/10.9761/JASSS886>.
- Uldemolins, P., de-Magistris, T., & Maza, M. T. (2025). How promotional formats affect consumer preferences for apitourism experiences in rural areas. *Journal of Rural Studies*, 119, 103784. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103784>.
- Uzun, A., Dalgın, T., Çeken, H., & Özer, Ç. (2022). Arı turizminin kırsal kalkınma üzerindeki etkisi: Marmaris örneği. *Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar*, 6(22), 179-192. <https://doi.org/10.31455/asya.1137473>.
- Uzun, B., Yılmaz, E., & Çeken, H. (2023). Türkiye'nin arı turizminde rekabet edebilirliği. *Gastoria: Journal of Gastronomy and Travel Research*, 7(2), 365-375. <https://doi.org/10.32958/gastoria.1273027>.
- Woś, B. (2014). Api-tourism in Europe. *Journal of Environmental and Tourism Analyses*, 2(1), 66-74.
- Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlaması: Araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenilirlik. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3) 1-9.
- Yavaş, A., Taşkıran, E., Alyakut, Ö., Özkul, E., & Üzümcü, T. (2017). Kartepe'de doğa sporlarının alternatif turizm amaçlı kullanımı ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri. *Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi*, 1(2), 1-12.

- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, S. (2017) Sosyal bilimlerde örnekleme sorunu: Nitel paradigmalardan örnekleme kuramına bütüncül bir bakış. *Kesit Akademi Dergisi*, 3(11) 421-442.
- Yılmaz, B., & Saraç, Ö. (2022, 12 Mayıs). Api turizmin sapanca destinasyon imajı üzerindeki muhtemel etkileri [Tam Metin Bildiri]. 20. *Geleneksel Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı* içinde (ss. 1-10). Sakarya, Türkiye. <https://gts20.subu.edu.tr/>.
- Zorlu, K., Eraslan, S., & Dede, V. (2021). Ardahan ilinde api turizmin kırsal turizm perspektifinden değerlendirilmesine yönelik ampirik bir analiz. Kurtbaş, İ. (Ed.), *Ardahan Değerlemeleri 3 Değerler Potansiyeller ve Yaklaşımlar* içinde (ss. 405-434). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

A Study on the Identification of Api-Tourism Potential in Gümeli Town, Zonguldak Province

Extended Abstract

Api-tourism, which emerges as a result of the combination of tourism and beekeeping, emerges as a multifaceted concept. With this feature, it attracts the attention of many people and can increase tourism demand in the regions where beekeeping activities are carried out (Çalhan, 2024). The name api-tourism, one of the alternative tourism types, comes from the word ‘Apis Mellifera’, meaning honey bee (Yılmaz and Saraç, 2022). Api-tourism is a type of tourism that occurs through on-site observation and experience of beekeeping activities and demand for beekeeping products.

Api-tourism arises from the demand for naturally produced bee products in rural areas. Various types of tourism may develop in conjunction with api-tourism. Honey production, one of the most important gastronomic products of beekeeping, offers significant potential for gastronomic tourism. Honey is an important food source, and cave and rock paintings related to honey hunting have been found from prehistoric times to the present day. During excavations at Boyalı Mound, which belongs to the Hittite culture in Çorum Province, honeycomb remains were found in a flask-like bottle. Additionally, written documents related to beekeeping, crime records, and honey prices were discovered (Şahin and Aydın, 2021).

While beekeeping farms, bee museums, and health institutions are the primary areas where api-tourism activities are conducted worldwide, demand for api-tourism can also be generated through honey festival events of various sizes. Slovenia has made a significant contribution to the development of beekeeping tourism worldwide, with its beekeeping activities and traditions serving as a major attraction for apitourism (Uzun et al., 2022). In France, api-tourism is promoted through activities such as organizing honey festivals, meeting with beekeepers, and tasting and purchasing bee products. In Kazakhstan, trips are organized to taste various honey products and learn about beekeeping activities in cities that stand out for their api-tourism (Uzun et al., 2023).

Studies on api-tourism published in national and international literature, which were accessed by searching databases such as Scholar Google, Web of Science and Scopus, TR Index, discuss this type of tourism from different perspectives. In the research conducted by Izquierdo-Gascón and Rubio-Gil (2023), the regenerative effect of api-tourism, which stops population migration in rural areas, is mentioned and shown as a new tourism model. Šuligoj (2021) indicates Slovenia as the first country where api-tourism started. In another study conducted by Fathi, Torabi and Saraj (2022), the future of api-tourism in Iran and its potential to create national tourism demand were investigated. It is observed that api-tourism activities are more intense in regions such as the Aegean, Mediterranean and Black Sea in Türkiye (Güleç et al., 2024).

Gümeli, a town within the borders of Alaplı district in Zonguldak province, the first province of the Republic of Türkiye, is one of the important centers where beekeeping activities are carried out in rural areas. Examining the potential of api-tourism, which has

risen in recent years as an alternative tourism (Güleç et al., 2024) in Gümeli town is important in terms of revealing the development potential of the region's tourism. However, when the relevant literature was examined, no study was found that evaluated the API tourism potential of Gümeli town in Zonguldak province. In this context, this study aims to determine the api-tourism potential of Gümeli town through SWOT analysis. The research questions to be answered in this study are as follows:

- What is the level of awareness and knowledge of beekeepers regarding api-tourism?
- What beekeeping products are produced in Gümeli? In what areas are these products used?
- What are the strengths and weaknesses of Gümeli town in terms of api-tourism?
- What are the opportunities and threats in terms of api-tourism in Gümeli town?

In this study, interview (Baltacı, 2019), which is a data collection technique frequently used in qualitative research, was preferred and interviews were conducted with semi-structured questions. A semi-structured interview is a technique in which participants respond to a set of flexible questions within a specific framework and answer in their own unique ways (Karahana et al., 2022). Using this method, participants can provide in-depth information about the research topic and offer clear responses to questions related to the research problem.

The population of the research consists of people engaged in beekeeping activities in the town of Gümeli in Zonguldak province. Interviews were conducted with 11 people using the snowball sampling method. In this study, the peer confirmation method proposed by Yıldırım and Şimşek (2018) was used to ensure the validity of the interview questions, which served as the data collection tool. Two academicians, experts in tourism and qualitative research, were asked to check the suitability of the interview questions prepared based on the relevant literature (Uzun et al., 2022; Güleç et al., 2024) for the purpose of this study. In line with these experts' opinions, the interview questions were revised in terms of form and content, resulting in a total of seven questions. In addition, in order to obtain general descriptive information about the participants, questions about age, gender, education level, profession and total work experience in the api-tourism field were also included in the interview form.

The interviews were held face to face between 15.08.2025 and 30.08.2025. A total of 7 interview questions were prepared. Additionally, questions regarding the participants' age, gender, educational status, profession and total work experience in the api-tourism field were also included. The data obtained from the interviews were coded by the researchers through descriptive analysis. Then, for the SWOT analysis, Gümeli's strengths, weaknesses, opportunities and threats in terms of api-tourism were coded and analyzed.

The results obtained from this study show that the majority of beekeepers in the town have no awareness and consciousness about api-tourism. Therefore, it can be considered that for the development of api-tourism in Gümeli, it is necessary to first create and raise awareness of this type of tourism among beekeepers and local people. One of the most important prerequisites for the development of tourism in a region is the formation of tourism consciousness and awareness among local people (Ercan, 2019). In this context, it can be

considered that the development of api-tourism in Gümeli requires first creating awareness and raising consciousness among beekeepers and local residents about this type of tourism. Increasing the perception among producers and local residents of the benefits they will gain from tourism development will enable them to provide greater support for tourism growth (Ekici and Çizel, 2014). In Gümeli, the necessary training and awareness-raising efforts for the development of api-tourism can be carried out in collaboration with the local government, producers, and the community. The benefits of api-tourism for the town's development should also be explained.

The study findings reveal that Gümeli has a wide variety of bee products such as propolis, pollen, royal jelly, and beeswax, along with honey varieties. These results show that all api-tourism products that can be offered in a destination (Öncü, Kömür and Kömür, 2023) are also available in Gümeli. Therefore, in terms of bee product diversity, Gümeli's api-tourism potential is competitive with other nearby centers, such as Kastamonu and Düzce. The development of api-tourism in Gümeli could lead to increased demand for bee products and higher production levels.

It has been determined that bee products produced in Gümeli are used for various purposes—such as treatment, food, bee feeding, and beeswax—by producers and local residents, and are also traded. With the development of api-tourism in the town, the value of these products as tourist attractions may increase. Creating product value through product diversity in tourism and increasing the value of tourist products offered through demand are considered some of the most important strategies for the success of destinations (Duman, Kozak, and Uysal, 2007). In this context, the development of api-tourism potential in Gümeli can be considered as an important strategy to increase the value of products obtained from beekeeping.

According to the results of the SWOT analysis on the api-tourism potential of Gümeli town, elements such as bee products and endemic plant diversity, awareness and quality of honey, and natural resources create touristic attraction. These strengths offer the town significant potential for api-tourism development. In addition to bee products, the production of agricultural and animal husbandry-based foods in the town can be considered as additional attractiveness factors that will improve tourism demand in the region. Inadequate tourist infrastructure and superstructure and lack of promotion were identified as weaknesses of Gümeli. However, factors such as climate change, agricultural pesticides, and decreased honey production have also been stated as threats to the api-tourism potential in Gümeli.

It is important to encourage investments in the region by highlighting the contributions of api-tourism, which creates an alternative tourism potential for Gümeli beyond its natural and cultural riches, benefiting both the local and national economies. Because increasing the multiplier effect through investments in the town will also contribute to the economic development of Gümeli, it is important to encourage such investments. Research draws attention to the significance of this contribution (Suna, 2020). Tourists will have the opportunity to enjoy unique experiences, such as visiting production sites and observing the

production processes of beekeeping products on site. This demonstrates the potential for experiential tourism in Gümeli. While making on-site sales through stands set up in the plateaus of Gümeli town, it will also be possible to enable tourists to enjoy plateau tourism and offer gastronomic experiences.

Atıf Gösterim/To Cite: Lafcı, T. ve Ercan, F. (2025). Zonguldak İli Gümeli Beldesinin Api-Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Araştırma, *Journal of Applied Tourism Research*, 6(2), 130 – 154. doi.org/10.5281/zenodo.17966617

Etik Onayı: Yazarlar bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara riayet edildiğini beyan etmiştir. Aksi bir durumun tespiti halinde derginin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

Etik Kurul Onayı: Bu çalışma için, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu'ndan 05.08.2025 tarih ve 631923 sayılı karar ile "Etik Kurul Onayı" alınmıştır.

Destek Bilgisi: Çalışma için herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansal destek alınmamıştır.

Bilgilendirilmiş Onam Formu: Yazarlar çalışmaya kendi rızalarıyla katılmıştır.

Katkı Oranı: 1. yazar: %50; 2. yazar: %50.

Çıkar Çatışması: Makalede çıkar çatışması bulunmamaktadır.